

belgilaydi - elementlarni amaliy yoki vizual taqqoslash va to'g'ri tanlash. Tartib munosabatlari va uning xossalarini anglash bu holda berilgan harakat usuli asosida, mustaqil ravishda, topshiriq natijasida yuzaga keladi. Bu yerda, xuddi yosh guruhdagi kabi, o'yin vaziyatlari keng qo'llaniladi: "Keling, zinapoya quramiz", "Keling, narsalarni tartibga keltiramiz", "Tartibga solamiz", "Xo'roz qaysi pog'onada?" va h.k.

O'rta guruhda bolalar bir vaqtning o'zida uzunligi va kengligi bo'yicha tekis narsalarni solishtirishga o'rgatiladi (bir xil uzunlikdagi, lekin turli xil kenglikdagi lentalar va boshqalar).

Keyinchalik, ob'ektlarning uch o'lchovlilik haqidagi g'oyalarni shakllantirishga o'tish kerak. Shu maqsadda fazoga nisbatan doimiy pozitsiyani egallagan ob'ektlar (masalan, mebel qismlari), keyin esa boshqa ob'ektlar (qurilish materialining qismlari, konstruktiv hunarmandchilik va boshqalar) uchun uzunlik, kenglik, balandlik aniqlanadi. Uch o'lchamni tanlash va aniqlash turli hajmdagi ob'ektlarni taqqoslashda amalga oshiriladi. Natijada, bolalar barcha uch o'lchamning o'lchamiga qarab ob'ektlar katta yoki kichikroq deb ataladi degan xulosaga kelishadi[4].

Katta va tayyorgarlik guruhlarida ob'ektlarni uzunligi, kengligi, balandligi va hajmi bo'yicha bir butun sifatida tartibga solish masalasini hal qilish davom etmoqda. Vazifalarning murakkabligi shundaki, bir xil ob'ektlar u yoki bu atributga ko'ra bir qatorga joylashtiriladi (masalan, tayoqlar avval uzunligi, keyin esa qalinligi bo'yicha yotqiziladi). Yana bir murakkablik shundaki, o'qituvchi qatorda ko'rsatgan ob'ekt nafaqat qo'shnisi bilan, balki oldingi yoki keyingi ob'ektlar bilan ham taqqoslanadi. Buning natijasida bolaga qatordagi har bir element oldingi barcha elementlardan kichikroq (kattaroq) va keyingi barcha elementlardan kattaroq (kamroq) ekanligi ayon bo'ladi. Shunday qilib, nafaqat kattalikning nisbiyligi, balki tartiblangan elementlar orasidagi munosabatlarning tranzitivligi ham amalga oshiriladi ($a > b$ va $b > c$ bo'lsa, u holda $a > c$).

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- [1]. Метлина Л.С. Математика в детском саду. М.: «Просвещение», 1984. 256 с.
- [2]. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников. Под редакцией А.А. Столяра. М.: «Просвещение», 1988. – 303 с.
- [3]. Леушина А.М. ФЕМП у детей дошкольного возраста. М.: «Просвещение», 1974. – 368 с.
- [4]. Фрейлах Н.И. Методика математического развития. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2012. – 208 с.

INTERFAOL USULLAR ORQALI BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA HISOBLASH MALAKASINI SHAKLLANTIRISH METODIK MUAMMO SIFATIDA

*Kasimov Fayzullo Muxamedovich
(BDPI Boshlang'ich ta'lim kafedrasida dotsenti, p.f.n)*

*Usmonova Zulfiya Ilxomovna
TURON ZARMED universiteti o'qituvchisi,
BDPI 2- bosqich magistranti*

Anotatsiya. Ushbu maqolada interfaol usullar orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida hisoblash malakasini shakllantirishda metodik muammo ekanligi asoslangan. Hisoblash usuli, hisoblash malakasi tushunchalari mazmuni, hisoblash malakasining to'g'rilik, anglab yetganlik, ratsionallik, umumlashganlik kabi sifatleri sharhlangan.

Kalit so'zlar: interfaol usul, hisoblash usuli, arifmetik amallar, to'g'rilik, anglab yetganlik, ratsionallik, umumlashganlik.

Hozirda o'quvchilarning fikr doirasi, ongi, dunyoqarashlarini o'stirish, ularni erkin tinglovchidan erkin ishtirokchiga aylantirish o'qituvchi oldida turgan nihoyatda muhim vazifadir. Darsda o'qituvchi boshqaruvchi o'quvchilar esa, ishtirokchiga aylanmog'i lozim. Ana shu vazifani amalga oshirishda innovatsion faoliyat ustunligi ko'p qirrali samara keltiradi.

O'quvchilar tomonidan o'zlashtirilishi natijasida malakaga aylanuvchi o'quv harakatining tahlili bizga "hisoblash malakasi" tushunchasining mazmunini ochib berish imkonini beradi. Bu

tushunchaning mazmunini ochib berishda ixtiyoriy o'quv malakasi uchun qaratilgan umumiy qoidalarni oydinlashtirib olmoq zarur. Hisoblash malakasi barcha turdagi o'quv malakalariga xos bo'lgan xislatlardan tashqari, o'zining maxsus xususiyatlariga ham egadir. Bu xususiyatlar tashkil etuvchilari hisoblash malakalaridan iborat bo'lgan faoliyatning mazmunli tomoni sifatida ta'riflanadi. Hisoblash malakasi tushunchasini nazariy asoslab berish uchun avvalo quyidagi masalalarni oydinlashtirib olamiz, ya'ni hisoblash usuli va hisoblash malakasining mohiyati, hamda shakllangan hisoblash malakasiga tavsif beramiz. Avvalo, "hisoblash usuli" tushunchasining mazmuni nimadan iborat ekanini ko'rib chiqamiz.

7 va 5 sonlarini qo'shish kerak bo'lsin. Amaliyotda qo'llanib kelinayotgan metodik sistemaga muvofiq bu hol uchun hisoblash usuli quyidagi qator operasialarni o'z ichiga oladi: 1) 5 sonini 2 va 3 sonlari kabi qulay qo'shiluvchilar yig'indisi bilan almashtirish; 2) 7 soniga qo'shiluvchi 3 sonini qo'shish; 3) hosil bo'lgan natijaga, ya'ni 10 soniga qo'shiluvchi 2 sonini qo'shish. Bu erda operasialarni tanlash va ularning bajarilish tartibi hisoblash usulining nazariy asoslaridan kelib chiqqan holda, ya'ni songa yig'indini qo'shish xossasini qo'llash orqali aniqlanadi (5 ni yig'indi bilan almashtirish, keyin esa ketma-ket songa qo'shiluvchilarni qo'shish); bundan tashqari, bu erda boshqa bilimlar, ancha ilgari shakllangan hisoblash malakalari ham qo'llanildi (birinchi operasiani bajarishda birinchi o'nlik tarkibini bilish kabi bilimlardan foydalanildi: $10=7+3$; $5=3+2$; ikkinchi va uchinchi operasialarni bajarishda esa sonni yig'indiga qo'shish xossasidan tashqari, 10 ichida sonlarni qo'shish: $7+3=10$ va $10+2=12$ ko'rinishidagi sonlarni qo'shish malakalaridan foydalanildi). Shunday qilib, aytish mumkinki, berilgan sonlar ustidagi hisoblash usuli qator operasialar yig'indisidan tarkib topadi. Bu operasialarni bajarish esa berilgan sonlar ustida bajarilishi kerak bo'lgan arifmetik amal natijasiga olib keladi; ta'kidlab o'tish kerakki, har bir usulda operasialarni tanlash uchun uning nazariy asosi sifatida qo'llaniluvchi nazariy qoidalar bilan aniqlanadi.

Endi hisoblash malakasiga tavsifnoma beramiz. Hisoblash malakasi - bu hisoblash usullarini yuqori darajada o'zlashtirish. Hisoblash malakasiga ega bo'lmoq - har bir hol uchun arifmetik amal natijasini topishda qaysi operasialarni qanday tartibda va etarli darajada tez bajarishni bilish. To'laqonli hisoblash malakasi to'g'rilik, anglab etilganlik, rasionallik, umumlashganlik, avtomatizm va mustahkamlik kabi sifatlar bilan tavsiflanadi. **To'g'rilik** - o'quvchi berilgan sonlar ustidagi amal natijasini to'g'ri topadi, ya'ni u hisoblash usulini tashkil etuvchi operasialarni to'g'ri tanlaydi va bajaradi. **Anglab yetilganlik** - o'quvchi qaysi bilimlar asosida operasialar tanlanganini va ularning bajarilish tartibini anglab yetadi. Bu o'z navbatida operasialar tizimining to'g'ri tanlanganining isbotidir. Anglab yetilganlik o'quvchining istalgan vaqtda misolni qanday echganligi va nima uchun shunday echganligini tushuntirib bera olishida namoyon bo'ladi. Biroq bu o'quvchining doimo har bir misolning yechilishini tushuntirib berishi lozim degani emas. Malakalarni o'zlashtirish jarayonida tushuntirishning asta-sekin yig'ilishi keyinroq keltiriladi. **Rasionallik** - o'quvchi aniq sharoitlar bilan mulohaza yuritib, berilgan hol uchun rasionalroq qulayroq bo'lgan usulni tanlaydi, ya'ni mumkin bo'lgan operasialar ichidan boshqalariga nisbatan bajarilishi oson va natijaga tezroq olib keluvchisini tanlaydi. Tabiiyki, malakaning bu sifati natijaga erishishning turli usullari mavjud bo'lgan holda o'quvchining bilimlarini qo'llab, bir necha usullar ichidan rasional bo'lganini tanlab olishida namoyon bo'ladi. Ko'rinib turibdiki, rasionallik malakaning anglab etilganligi bilan bevosita boglangan ekan. **Umumlashganlik** - o'quvchi hisoblash usulini ko'pgina hollar uchun ham qo'llashi mumkin, ya'ni u hisoblash usulini yangi hollarga ham olib o'ta oladi. Umumlashganlik rasionallik kabi hisoblash malakasining anglab etilganligi bilan uzviy boglangan. Biroq hisoblashning turli hollari uchun ham birdan-bir yagona nazariy asosga ega bo'lgan usul umumiy hisoblanadi. **Avtomatizm** (yig'ilganlik) - o'quvchi operasialarni ajratadi, hamda ularni tez va yig'ma rejada bajaradi. Ammo har vaqt operasiya tizimining tanlanishini tushuntirib berishga qaytishi mumkin.

Keltirilgan sifatlarga ega bo'lgan hisoblash malakasini shakllantirishga boshlang'ich maktab matematika kursining tuzilishi va mos keluvchi metodik usullarni qo'llash orqali erishiladi. Boshlang'ich sinflar uchun amaldagi matematika dasturida ko'zda tutilgan usullarning nazariy

asoslariga mos ravishda usullarning guruhlarini quyidagicha ajratish mumkin:

1. Nazariy asoslari arifmetik amallarning aniq ma'nosi -bo'lib hisoblangan usullar. Bularga quyidagilar kiradi: $a+2$, $a\pm 3$, $a+4$, $a+0$ ko'rinishidagi hollar uchun 10 soni ichidagi sonlarni qo'shish va ayirish usullari, ko'paytirishning jadval ichidagi natijalarini topish (faqat boshlang'ich bosqichda) va qoldiqli bo'lish usuli, birni va nolni ko'paytirish usullari.

2. Nazariy asos bo'lib arifmetik amallarning xossalari xizmat qiluvchi usullar. Bu guruhga ko'pgina hisoblash usullari taalluqlidir. Qo'shish va ayirishning quyidagi hollari: $3+7$, $45+0$, $26+4$, $50-6$, $8+4$, $13-5$, $48+6$, $40+37$, $26+23$, $75+19$; 100 dan katta bo'lgan sonlarni qo'shish va ayirish uchun shunga o'xshash usullar; $16*5$, $5*16$, $19*30$, $270:30$ ko'rinishidagi hollar uchun ko'paytirish va bo'lishning shunga o'xshash usullari, yozma ko'paytirish va bo'lish usullari.

3. Nazariy asos arifmetik amallarning tashkil etuvchilari va natijalari orasidagi bog'likliklardan iborat bo'lgan usullarga $8-6$, $24: 8$, $80: 20$, $72: 24$, $7:1$. $0: 5$ ko'rinishidagi hollar uchun bajariladigan usullar kiradi.

4. Nazariy asos bo'lib tashkil etuvchilardan birining o'zgarishi bilan arifmetik amal natijasining o'zgarishi hisoblangan usullar. Bu sonlarni qo'shish va ayirishni bajarishda ($57+18$, $432-189$) yaxlitlash usullari va 5 ga, 25 ga, 50 ga ko'paytirish va bo'lish usullari.

5. Nazariy asosi sonlarning raqamlanishi bo'lgan usullar. Bu $a+1$, $10+7$, $17-10$, $17-7$, $63*100$, $240:10$ ko'rinishidagi hollar uchun usullar va katta sonlar ichida shunga o'xshash bo'lgan usullardir.

6. Nazariy asosi qoida bo'lgan usullar. Bunga $a \times 1$ va $a \times 0$ ikki hol uchun taalluqli bo'lgan usullar kiradi. Sonlarni birga, nolga ko'paytirish qoidasi butun musbat sonlarni ko'paytirish qoidasining natijasi bo'lganligidan ular o'quvchilar tomonidan oson umumlashtiriladi va hisoblashlar bajariladi.

Ko'rib turibmizki, barcha hisoblash usullari u yoki bu nazariy asosda ko'rilmogda. Har bir holda ham o'quvchilar hisoblash usullarining asosida yotuvchi mos nazariy qoidalardan foydalanishning tub mohiyatini anglab yetadilar. Bu esa o'quvchilarning anglab yetilgan hisoblash malakalarini egallashlarining zaminidir. Har bir guruhning hisoblash usullarini ochib berishda yondoshishning umumiyliigi - bu o'quvchilarning umumlashgan hisoblash malakalarini egallashlarining garovidir. Bir hisoblash holi uchun turli usullarni tuzishda turli nazariy qoidalarni qo'llash mumkinligi o'zgarishlarga boy bo'lgan rasional hisoblash malakalarini shakllantirishning zamini bo'lib hisoblanadi (masalan, qo'shishning $39+18$ holi uchun).

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Umumiy o'rta ta'limning Milliy O'quv Dasturi (Matematika)
2. Jumayev M.E. Matematika o'qitish metodikasi. -Toshkent, 2016. -426 bet.
3. Зайниддинова М.А. Оғзаки машқлар тизими орқали бошланғич синф ўқувчиларининг ҳисоблаш малакаларини шакллантириш. Пед.ф.н...дисс. – Т., 1996. - 123 б.
4. Xalillayev A., Xudoynazarov E.Og'zaki hisoblashga doir mashqlar to'plami. Metodik qo'llanma. – T.: TDPU, 2011.- 106 b.
5. Usmonova Z.I. Methodology for Forming Computational Skills in Primary School Students. International Conference on Academic Integrity 41-43.
6. Usmonova.Z.I. Improving the Methodology for Forming Computational Skills in Primary. International Journal on Integrated Education 576-579.
7. Usmonova.Z.I. Methods of using interactive methods in the formation of computational skills in elementary school students. Journal of Pedagogical Inventions and Practices ISSN NO: 2770-2367.30-31.
8. Kasimov F. M., & Usmonova,Z.I Boshlang'ich sinf o'quvchilarida hisoblash malakasini shakllantirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish metodikasi. International Conference on Developments in Education Hosted from Amsterdam, Netherlands : 47-51.

9. Usmonova Z. Milliy Dastur talablariga asoslangan holda boshlang'ich sinf o'quvchilarida hisoblash malakasini shakllantirish yo'llari. Ta'lim, fan va innovatsiya. ISSN 2181-8274. 2023- yil 1-son, 123-127 betlar.

10. Kasimov F. M., & Usmonova, Z. I Methods and tools for forming calculation skills in students through interactive methods in primary class mathematics education. Neo science peer reviewed journal volume 6, Feb. 2023 ISSN (E): 2949-7701. Page 63-71.

KASRLAR MAVZUSINI O'RGATISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Ochilova Laylo Temirovna

Buxoro davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Annotatsiya. Kasr tushunchasini hosil qilish har xil narsalarni teng bo'laklarga bo'lish, kesish, sindirish, maydalashdan kelib chiqadi deyiladi. Boshlang'ich sinfdan oldin, ya'ni maktabgacha yoshdoyoq kasr tushunchasining boshlang'ich ma'lumotlari berilgan. Maqolada kasrlarni o'rgatishda innovatsion usullardan foydalanish haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: kasr, ulush, to'g'ri kasr, noto'g'ri kasr, butun, bo'lak, usul, innovatsiya

Аннотация. Говорят, что понятие дроби возникает в результате деления, разрезания, дробления и дробления различных вещей на равные части. Базовые знания о понятии дробей получают до начальной школы, т.е. в дошкольном возрасте. В статье говорится об использовании инновационных методов в обучении дробям.

Ключевые слова: дробь, доля, правильная дробь, неправильная дробь, целое, часть, метод, инновация.

Annotation. It is said that the concept of a fraction arises as a result of dividing, cutting, crushing and crushing various things into equal parts. Basic knowledge about the concept of fractions is obtained before elementary school, i.e. at preschool age. The article talks about the use of innovative methods in teaching fractions.

Keywords: fraction, share, proper fraction, improper fraction, whole, part, method, innovation.

Hozirgi kunda jamiyatimizda ro'y berayotgan jadal o'zgarishlar – yetuk rivojlangan, ijodiy fikrlaydigan, barkamol, faol shaxsni taqozo etadi.

Matematika darslarida aqliy yuklamaning ortishi bugungi kun pedagogini o'quvchilarning o'rganilayotgan materialga qiziqishini, butun dars davomida faolligini qanday saqlab qolish kerakligi haqida o'ylashga majbur qiladi. Matematikaga qiziqishning paydo bo'lishi ko'p jihatdan uni o'qitish metodikasiga, o'quv-tarbiya ishlarining qanchalik mohirona qurilishiga bog'liq.

Shu sababli bugungi kunda maktab o'quvchilarining fikr-mulohazalarini faollashtiradigan, kreativ fikrlaydigan, ularni mustaqil bilim olishga undaydigan yangi samarali texnologiyalar va o'qitish usullarini izlash ishlari olib borilmoqda. O'qituvchi har bir o'quvchining faol, ishtiyoq bilan ishlashi haqida o'ylashi va bundan qiziquvchanlik, kognitiv qiziqishning paydo bo'lishi va rivojlanishi uchun boshlang'ich nuqta sifatida foydalanishi kerak.

Boshlang'ich maktab yoshida ma'lum bir fanga doimiy qiziqish va moyillik shakllanadi, aynan shu davrda matematikaning jozibador tomonlarini ochishga harakat qilish kerak bo'ladi.

Zamonaviy o'qituvchi: "Innovatsion texnologiyalarni ta'lim jarayonida qanday qo'llash kerak?" degan savolni o'ziga berishi lozim.

O'qituvchining maqsadi - o'quvchilarga yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali ta'limni, yangi bilimlarni o'rgatishdir. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, yangi ta'lim texnologiyalarini faqat amalda o'zlashtirish mumkin.

Innovatsiya so'ziga P.S. Lerner "Innovatsiya - bu shunchaki innovatsiya yoki qandaydir yangilik emas, balki tizimga yangilikni ta'minlovchi asosiy elementlarni joriy etish orqali tubdan yangi sifatlarga erishish" deb ta'rif beradi

Bugungi kunda boshlang'ich sinf o'quvchilarining kasrlar haqidagi dastlabki bilimlarni